

Pâturages boisés en Slovaquie

www.af4eu.eu

Vestiges d'une parcelle boisée pâturée à Gavurky

Les pâturages boisés en Slovaquie représentent un patrimoine naturel et culturel unique, né de la coexistence à long terme entre l'homme et la nature. Ces écosystèmes, qui combinent des éléments de pâturages et de forêts, trouvent leur origine historique dans une gestion traditionnelle, où le pâturage du bétail était associé à une utilisation durable des ressources forestières.

Historiquement, les pâturages boisés ont joué un rôle clé dans la vie des communautés rurales. Ils fournissaient du bois, du fourrage pour les animaux, ainsi que des espaces pour la cueillette de baies et d'herbes. En même temps, ils étaient importants pour la biodiversité, car leur structure en mosaïque créait des conditions favorables à une grande variété d'espèces végétales et animales. Dans le contexte du changement climatique, ces écosystèmes peuvent jouer un rôle important dans l'atténuation de ses effets, par exemple en retenant l'eau dans le paysage et en réduisant le risque d'érosion des sols.

Cependant, leur importance dépasse les seuls aspects écologiques et économiques. Les pâturages boisés ont aussi une valeur culturelle, car ils reflètent des modes de vie traditionnels et contribuent à la préservation des coutumes et des savoirs locaux.

Aujourd'hui, pourtant, les pâturages boisés sont confrontés à plusieurs défis. Les pratiques agricoles modernes, l'abandon de l'agriculture traditionnelle et l'urbanisation entraînent leur déclin ou leur dégradation. De nos jours, la plupart des pâturages boisés de Slovaquie sont envahis par la végétation ou convertis à d'autres formes d'utilisation des terres. Malgré cela, il reste encore des vestiges de ces précieux écosystèmes préservés dans le paysage.

Michal Pástor, Veronika Paulíková

Centre national des forêts, Slovaquie

**Funded by
the European Union**

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.